

Il quotidiano Il Giorno riguardo l'eclissi del 2471 a.C., il regno di Shepseskaf e la cerimonia di orientazione della Piramide di Cheope nel 2467 a.C. ed il sito Wired Italia e la fine del predominio del culto solare. The newspaper Il Giorno regarding the eclipse of 2471 BC, the reign of Shepseskaf, and the orientation ceremony of Khufu Pyramid in 2467 BC, and the Wired Italia website and the end of the dominance of the solar cult.

Amelia Carolina Sparavigna

Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino

In questa discussione parliamo di quando si dice nel quotidiano Il Giorno riguardo l'eclissi del 2471 a.C. ed il regno di Shepseskaf e la cerimonia di orientazione della Piramide di Cheope nel 2467 a.C.

Anche il sito Wired Italia, e la fine del predominio del culto solare, sarà menzionato. Tale fine sarebbe stata causata da un'eclisse solare a cui Shepseskaf avrebbe assistito e reagito conseguentemente. Questi tre argomenti dovrebbero mettere a disagio il lettore. Ed il lettore ne capirà la ragione dal testo seguente. Dato che Wired Italia commenta l'interno della mastaba di Shepseskaf, si avrà cura di ricordare che tale mastaba è stata restaurata da Khaemwaset, quarto figlio di Ramesse II. Si considera anche quanto riportato da earth.com, dove troviamo addirittura detto "evidence of this eclipse exists ... in ... ancient texts". Non esiste alcun testo dell'antico Egitto che riferisca dell'eclisse del 2471 a.C.

In this discussion we talk about what is said in the newspaper Il Giorno about the eclipse of 2471 BC and the reign of Shepseskaf and the orientation ceremony of the Pyramid of Cheops in 2467 BC. The Wired Italia website, and the end of the dominance of the solar cult, will also be mentioned. This end would have been caused by a solar eclipse to which Shepseskaf would have witnessed and reacted accordingly. These three subjects should make the reader uncomfortable. And the reader will understand the reason from the following text. Since Wired Italia comments on the interior of the mastaba of Shepseskaf, it will be important to remember that this mastaba was restored by Khaemwaset, fourth son of Ramesses II. We also consider what was reported by earth.com, where we even find "evidence of this eclipse exists ... in... ancient texts". There is no ancient Egyptian text that refers to the eclipse of 2471 BC.

Il quotidiano di Milano, Il Giorno, ha pubblicato in data 22 Gennaio 2025, nella sezione Cultura e Spettacolo, un articolo intitolato "*L'eclissi solare e un presagio divino dietro la fine delle piramidi egizie: la tesi dell'archeoastronomo Magli del Politecnico di Milano*", sottotitolo "*Secondo la teoria avanzata dal docente il faraone Shepseskaf nel 2471 avanti Cristo avrebbe interpretato il fenomeno astronomico come una "maledizione". Ecco come questo ha rivoluzionato il corso della storia antica*". Link:

<https://www.ilgiorno.it/cultura/eclissi-solare-piramidi-egizie-politecnico-milano-x8dvx6mj>

<https://web.archive.org/web/20250127203725/https://www.ilgiorno.it/cultura/eclissi-solare-piramidi-egizie-politecnico-milano-x8dvx6mj>

Secondo Magli, arXiv 2024, arxiv.org/abs/2412.13640, Shepseskaf è stato l'ultimo faraone della IV Dinastia dell'Antico Regno dell'Egitto. Notiamo subito che, contrariamente a quanto detto da Il Giorno, la costruzione delle piramidi egizie è continuata anche dopo la fine della IV Dinastia, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_pyramids, e quindi il titolo dell'articolo che dice “*L'eclissi solare e un presagio divino dietro la fine delle piramidi egizie*” è fuorviante.

Dell'articolo di Magli, ne ho già discusso in dettaglio in arXiv, <https://arxiv.org/abs/2412.20407>, in particolare riguardo la cronologia relativa alla IV Dinastia. Proprio a proposito della IV Dinastia, si noti che essa inizia con Snefru. Il secondo faraone è Cheope, quello della Grande Piramide di Giza. Seguono poi Djedefre, Chefren, Bicheris, Micerino, Shepseskaf e (forse) Djedefptah. Il primo faraone della V Dinastia è stato Userkaf, che si è fatto costruire una piramide, non un cubo o un cono o un cilindro, ma una piramide.

Sempre usando Wikipedia, parliamo della “fine” di una dinastia. Che cosa vuol dire?

“La divisione degli antichi re egizi in dinastie è **un'invenzione dell'Egitto di Manetone**, destinata ad aderire più strettamente alle aspettative dei patroni di Manetone, i sovrani greci dell'Egitto tolemaico.” (Wikipedia, Redford, 2001, [wikipedia.org/wiki/Shepseskaf#End_of_dynasty](https://en.wikipedia.org/wiki/Shepseskaf#End_of_dynasty)). “Nell'egittologia moderna non si ritiene che ci sia stata una netta divisione tra la quarta e la quinta dinastia” (Wikipedia, Bárta, 2016).

Non esiste una cronologia così precisa da poter stabilire che l'eclisse del 2471 a.C. sia avvenuta durante il regno di Shepseskaf. Vi rimando alla lettura della nota 1 in Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Shepseskaf>. “Date proposte per il regno di Shepseskaf: 2523–2519 BC,[2][3][4][5] fine 2510 BC,[6] 2511–2506 BC,[7][8] 2504–2500BC,[9] 2503–2498 BC,[10][11][12] fine 2494 BC,[13][14] 2486–2479 BC,[15] 2472–2467 BC,[16][17][18] fine 2465 BC,[19] 2462–2457 BC,[20] 2461–2456 BC,[7] 2442–2436 BC,[21] 2441–2438 BC,[22] 2441–2436 BC,[23] fine 2435 BC,[24] 2396–2392 BC.[25] Gli studi di datazione al radiocarbonio hanno fornito i seguenti intervalli per la data di ascesa al trono di Shepseskaf: 2538-2498 a.C. con il 68% di probabilità, 2556-2476 a.C. con il 95% di probabilità. [26]”. I numeri in parentesi sono i riferimenti dati da Wikipedia; è quindi molto facile verificare che Wikipedia riporti i dati cronologici come essi appaiono in letteratura. Al link:

<https://web.archive.org/web/20250131082227/https://en.wikipedia.org/wiki/Shepseskaf> .

Rif.[26] è Ramsey et al., 2010.

King/queen	Accession dates (B.C.E.)					
	Shaw (18)	Hornung et al. (21)	68%		95%	
			from	to	from	to
<u>Shepseskaf</u>	2503	2441	2538	2498	2556	2476

Come si può dire che Shepseskaf ha visto l'eclissi del 2471 a.C.? Il suo regno è durato poco (quattro anni, “molto probabilmente”, come dice Wikipedia).

Sempre a proposito di cronologia, vediamo ancora cosa dice l'articolo de Il Giorno. Shepseskaf è stato l'ultimo faraone della IV Dinastia, secondo Magli, e durante il suo regno, sempre secondo Magli, è avvenuta l'eclissi totale del **2471 a.C.** “*Secondo Magli, ... I dati e i calcoli disponibili sulle eclissi storiche mostrano che il primo aprile 2471 a.C. si è verificato un evento significativo e inaspettato*

sul delta del Nilo: un'eclissi solare totale, con il percorso della totalità quasi centrato sulla città sacra di Buto. ... L'oscuramento del disco solare potrebbe essere stato interpretato "come un presagio divino", spiega Magli. "Questo avrebbe spinto Shepseskaf a rompere con la tradizione", innescando "una crisi che portò alla fine del predominio del culto solare nelle scelte architettoniche regali", è la tesi sostenuta da Magli. Come già detto in precedenza, NON è vero che gli Egiziani hanno smesso di costruire piramidi. Se si intendono le "grandi" piramidi, già con Micerino le dimensioni si erano ridotte. Una piramide della V Dinastia, quella di Neferirkare, ha un volume più grande di quello della piramide di Micerino. Ed è una piramide.

L'eclissi del 2471 a.C. **NON è una 'eclissi storica'**. NON esiste nessun testo scritto che riporti l'avvenimento. "L'eclissi più antica. In una tavoletta rinvenuta nell'antica città di Ugarit, nell'odierna Siria, ci sono indicazioni di quella che probabilmente è l'eclissi solare più antica di cui ci sia memoria scritta. Ci sono due possibili date in cui ciò è avvenuto: il 5 marzo 1223 a.C. oppure il 3 maggio 1375. I babilonesi sono i padri dell'astronomia occidentale: annotavano il moto degli astri, del Sole e dei pianeti con fini astrologici, ma è da loro che lo studio dei moti del cielo arrivò in Egitto, in Grecia e poi tramite i romani fino a noi."

<https://www.wired.it/gallery/eclissi-solare-totale-storia-leggende-foto/>.

Pertanto, è fondamentale chiedersi e capire come vengano determinate le date delle eclissi. Si veda la discussione in Sparavigna, 2024, <https://arxiv.org/abs/2412.20407>

L'idea che un'eclissi possa influenzare governo e religione dell'antico Egitto è di Jane B. Sellers, 1992.

Cosa dice ancora l'articolo de Il Giorno?

*"Magli ha studiato in particolare le piramidi egizie, aderendo sostanzialmente al metodo di datazione proposto nel 2000 dall'egittologa Kate Spence, conosciuto come "metodo del transito simultaneo: teoria secondo la quale calcolando la deviazione della piramide dal nord astronomico attuale, è presumibile che una cerimonia di orientazione della Piramide di Cheope sia avvenuta **esattamente** nel 2467 a.C."*

Ma come è possibile? Fate attenzione a quello che dice l'articolo de Il Giorno. L'articolo ci dice che:

- 1) l'eclisse è avvenuta nel **2471 a.C.**, durante il regno di Shepseskaf, **ultimo faraone** della IV Dinastia.
- 2) la cerimonia di orientazione della piramide di Cheope è "**avvenuta esattamente nel 2467 a.C.**".

Cheope è il secondo faraone della IV Dinastia. Come è possibile che la cerimonia relativa alla sua piramide (**2467 a.C.**) sia avvenuta DOPO l'eclisse (**2471 a.C.**) durante il regno dell'ultimo faraone della stessa dinastia?

Ma come è possibile che Il Giorno riporti una tale enorme contraddizione? Nessuno ha letto il testo; lo ha preso tal quale e pubblicato, senza la minima critica.

Riguardo la datazione della Grande Piramide di Giza: "Senza dubbio, la Grande Piramide è stata commissionata dal faraone dell'Antico Regno Cheope. Il British Museum e il Museo Egizio del Cairo danno le date del suo regno dal 2589 al 2566 a.C. Gli egittologi Mark Lehner, che ha condotto ricerche sul campo a Giza per quattro decenni, e Zahi Hawass, un ex funzionario del governo egiziano responsabile di Giza, hanno sostenuto un intervallo più tardo, dal 2509 al 2483 a.C. nel loro libro del 2017, Giza e le Piramidi" (Robinson, 2022).

Sempre dall'articolo de Il Giorno: *"L'oscuramento del disco solare potrebbe essere stato interpretato "come un presagio divino", spiega Magli. "Questo avrebbe spinto Shepseskaf a rompere con la tradizione", innescando "una crisi che portò alla fine del predominio del culto solare nelle scelte architettoniche regali", è la tesi sostenuta da Magli"*. Si invita a leggere la discussione in The pyramids, di Miroslav Verner, 2014, sulla mastaba di Shepseskaf. www.google.it/books/, che troviamo anche in https://en.wikipedia.org/wiki/Shepseskaf#Decision_to_build_a_mastaba

L'onere della prova di dimostrare che l'eclissi del 2471 a.C. sia avvenuta durante il regno di Shepseskaf è con Magli. Ònus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat. Deve essere Magli a dimostrarlo, non altri a dire che non è vero. Come abbiamo visto nella Nota 1 di Wikipedia, si parte da 2523–2519 a.C. e si arriva a 2396–2392 a.C. Il regno di Shepseskaf dal 2472 al 2467 a.C. è in Mark Lehner, 1997.

Old Kingdom	
<i>4th dynasty</i>	2575–2465
Sneferu	2575–2551
Khufu (Cheops)	2551–2528
Djedefre	2528–2520
Khafre (Chephren)	2520–2494
Menkaure (Mycerinus)	2490–2472
Shepseskaf	2472–2467

MA sappiamo che "gli egittologi Mark Lehner, che ha condotto ricerche sul campo a Giza per quattro decenni, e Zahi Hawass, un ex funzionario del governo egiziano responsabile di Giza", hanno sostenuto, per le date del regno di Cheope, un intervallo "dal 2509 al 2483 a.C. nel loro enorme libro del 2017, Giza e le piramidi" (Robinson, 2022). Quindi, anche le date di regno di Shepseskaf devono essere spostate. Si tenga presente che ci sono almeno 50 anni tra il regno di Cheope e quello di Shepseskaf. Siamo verso il 2430 a.C.

2 Febbraio 2025. Non limitiamoci a Il Giorno. Passiamo ad un articolo uscito il 1 Febbraio 2025, stio mondointasca. <https://web.archive.org/web/20250202125145/https://mondointasca.it/2025/02/01/eclissi-solare-fine-piramidi-egizie/>

Il titolo parla di "grandi piramidi"; dopo Shepseskaf ci sono piramidi, ma ce ne sono anche più grandi di quella di Micerino.

Si è detto in precedenza che Magli ha la stessa cronologia Lehner, 1997, ma che Lehner ha esposto una nuova cronologia nel 2017. Qualcuno potrebbe dire che Magli non ha mai seguito Lehner. Ecco lo screenshot di un [libro](#) di Magli, Architecture, Astronomy and Sacred Landscape in Ancient Egypt, del 2013. Si cerchi "Shepseskaf".

Non c'è riferimento a Lehner, ma il testo di Lehner è precedente (1997) a quello di Magli, e vi sono gli stessi anni. L'articolo del 1 Febbraio 2025, [mondointasca](#), conclude che "Lo studio del professor

Magli collega per la **prima volta** un evento astronomico specifico a un **cambio di paradigma** nell'architettura funeraria, **fornendo anche una nuova ancora cronologica per il regno di Shepseskaf.**"

In precedenza, si è detto che l'idea che un'eclissi possa influenzare governo e religione dell'antico Egitto è di Jane B. Sellers, 1992. Sellers riferisce l'eclisse del 2471 a.C. al regno di Userkaf, primo re della V Dinastia. Parla di Pe, che è il nome egizio di Buto (la città di Pe in Greco). L'approccio di Sellers non è stato accolto in modo positivo dagli egittologi (si veda <https://arxiv.org/abs/2412.20407>). In mondointasca si specifica l'architettura funeraria. Tale architettura è strettamente legata ai condizionamenti sociali e religiosi del periodo. L'articolo introduce il concetto di "cambio di paradigma". Nel senso di Kuhn? Oppure nel senso di Ginzburg? Semplicemente, si sta dicendo che Shepseskaf si è fatto costruire come tomba una mastaba invece di una piramide. Shepseskaf, prima di mettere mano alla sua tomba, doveva finire la piramide di Micerino. Non aveva maestranze e logistica per farsi fare una piramide, dato che erano impegnate alla piramide di Micerino, ed allora ha optato per un edificio più semplice, anche se imponente e ben rifinito all'interno. Dato l'esempio di Micerino che era morto prima che la piramide fosse finita, Shepseskaf ha optato per un cantiere più rapido, in un posto molto vicino ad una cava di pietra, nei pressi della piramide di Snefru. Questo lo dice Verner, 2014. Si deve anche sottolineare che è stato Mark Lehner, per primo, a definire la mastaba di Shepseskaf nello stile dei santuari di Buto ("With an outer slope of 70°, it may have risen in two steps and certainly took the form of a Buto shrine - a vaulted top between vertical ends", Lehner, 1997).

Magli fornisce una nuova 'ancora' cronologica? L'eclisse? L'eclisse come ancora cronologica funziona solo nello schema Lehner, 1997, ma Lehner ha cambiato la cronologia nel 2017. E si noti nuovamente che ci sono molti altri schemi di cronologia egizia.

Wired, <https://web.archive.org/web/20250128133928/https://www.wired.it/article/grandi-piramidi-egitto-fine-causa-eclissi/>, a firma Sara Carmignani.

"I dati e i calcoli disponibili sulle eclissi storiche mostrano infatti che il 1 aprile del 2471 a.C. si è verificata un'eclissi solare totale, con la banda della totalità quasi centrata sulla città sacra di Buto. Anche l'area di Giza e la capitale, Memphis, erano molto vicine alla zona di totalità. "L'eclissi totale del 2471 a.C. potrebbe essere stata interpretata come un presagio divino - commenta Magli - Questo avrebbe spinto Shepseskaf a rompere con la tradizione, riflettendo un cambiamento simbolico e politico cruciale. **L'eclissi sembra quindi aver innescato una crisi che portò alla fine del predominio del culto solare nelle scelte architettoniche regali**". A questa affermazione di Magli riportata da Sara Carmignani, l'autrice fa seguire immediatamente la conclusione del suo articolo: "Le piramidi continuarono ad essere costruite anche dopo il regno di Shepseskaf, ma nessuna riuscì a eguagliare la maestosità dei monumenti di Giza. Secondo quanto ricostruito in una news di Livenesscience, l'ultima piramide regale nota fu quella costruita per il faraone Ahmose I, che regnò fino al 1525 a.C. circa."

Abbiamo già detto che l'eclissi del 2471 a.C. non è una eclissi storica. Non ci sono testi contemporanei che riportino l'evento.

Magli dice che c'è stata la "fine del predominio del culto solare nelle scelte architettoniche reali"?

La V Dinastia è caratterizzata dai templi solari! Piramidi e templi solari! Che bella fine del culto solare! Davvero!

https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_sun_temple

- *Nekhenre* (Nekhen-Ra), "The fortress of Re", built by *Userkaf*
- *Sekhetre*, "The field of Re", built by *Sahure*
- *Setibre*, "The favourite place of Re", built by *Neferirkare Kakai*
- *Hetepre*, "The offering place of Re", built by *Neferefre*
- Conjectural: *Hotepibre*, "Satisfied is the heart of Re", started by *Shepseskare*
- *Shesepibre* "Joy of the heart of Re", built by *Nyuserre Ini*
- *Akhetre*, "The horizon of Re", built by *Menkauhor Kaiu*.

Ed infatti Jane Sellers pone l'eclissi al tempo di Userkaf. Il sole vince!

Come è possibile che Wired Italia pubblichi che con Shepseskaf è finito il predominio del culto solare quando la dinastia successiva è CARATTERIZZATA DAI TEMPLI SOLARI!

Userkaf. "Il suo regno annunciò l'ascesa del culto di Ra, che divenne effettivamente il dio di stato dell'Egitto durante la quinta dinastia. Userkaf potrebbe essere stato un sommo sacerdote di Ra prima di salire al trono, e costruì un tempio del sole, noto come Nekhenre, tra Abusir e Abu Gurab. In tal modo, ha istituito una tradizione seguita dai suoi successori per un periodo di 80 anni." <https://en.wikipedia.org/wiki/Userkaf>

Sempre dall'articolo di **Wired Italia**. "Ma qual è la spiegazione di questa rottura con le tradizioni precedenti? Nel tempo sono state formulate **diverse ipotesi, come il fatto che il monumento di forma rettangolare fosse in realtà una sorta di costruzione temporanea** fatta edificare dal faraone in attesa che venisse innalzato un altro complesso funerario, magari a forma di piramide. **Magli, però, ritiene che la cura con cui sono stati costruiti gli interni della tomba** di Shepseskaf non vada esattamente d'accordo con questa ipotesi. Secondo il docente, un'ipotesi **più plausibile** potrebbe riguardare un evento astronomico avvenuto con **buone probabilità** durante il regno di Shepseskaf."

"Plausibile" e "buone probabilità" sono termini che vanno bene per Wired Italia, non per un fisico. Come e che probabilità ha determinato Magli? Wired Italia lo deve chiedere a Magli.

C'è un altro fatto che si deve necessariamente segnalare. Magli dice che la mastaba di Shepseskaf non era una costruzione temporanea perché dentro è ben rifinita. L'esterno è stato spogliato dalle pietre di rivestimento. Ma l'interno?

Se volete vedere l'interno, <https://laciviltaegizia.org/2021/02/02/la-mastabat-el-faraun/>,

<https://web.archive.org/web/20250204155054/https://laciviltaegizia.org/2021/02/02/la-mastabat-el-faraun/>,

<https://www.meretsegerbooks.com/gallery/451/shepseskaf-mastaba-faraun>,

https://isida-project.ucoz.com/egypt_mar_2013/saqqara_shepseskaf.htm ,

https://web.archive.org/web/20250204154520/https://isida-project.ucoz.com/egypt_mar_2013/saqqara_shepseskaf.htm .

Wikipedia: "Lì sono stati scoperti i resti di un sarcofago decorato in basalto scuro, anche se la camera funeraria non è mai stata terminata e con ogni probabilità non è mai stata utilizzata. [41]". Wikipedia ha dato come Rif.41 Tyldesley, Joyce (2005). *À la découverte des pyramides d'Égypte*. Champollion (in francese). Non ho ancora verificato questo riferimento.

Magli dice che la mastaba di Shepseskaf non era una costruzione temporanea perché è ben rifinita all'interno. L'esterno è stato spogliato delle pietre di rivestimento. Naturalmente, le camere interne, con il massiccio sarcofago, i corridoi e i passaggi, erano state costruite prima del completamento

dell'involucro della mastaba. Quindi, è possibile che il nucleo della costruzione fosse stato progettato per essere il definitivo ambiente di sepoltura del re. L'involucro esterno era la parte che poteva essere modificata, in una piramide.

Piramide?

Dobbiamo rifarci ad un articolo di Lloyd, 2024. In the Past, <https://the-past.com/feature/the-first-egyptologists/>, intitolato "Il primo egittologo. Alan Lloyd considera le motivazioni di alcuni individui dell'antichità per studiare l'antico Egitto. Erano egittologi?". "Senza dubbio, il più noto "egittologo" dell'antico Egitto è Khaemwaset, il quarto figlio di Ramesse II. Ha goduto di una brillante carriera in tutto lo spettro delle attività che ci si aspetta da un principe reale, ma è particolarmente rinomato per le sue attività religiose e architettoniche. Abbiamo la fortuna di avere un certo numero di iscrizioni che danno un'idea della sua motivazione per lavorare sui monumenti antichi, e di questi testi [Lloyd vuole] esaminarne due: l'iscrizione sulla Mastabat Fara'un, costruita per il re della quarta dinastia Shepseskaf (c.2503-2498 a.C.) a Saqqara Sud, e il testo che registra il lavoro di Khaemwaset sulla statua di Kawab, figlio maggiore di Cheope, ora nel Museo del Cairo" (Lloyd, 2024).

L'iscrizione nella mastaba di Shepseskaf dice: "Sua Maestà incaricò il Controllore Capo degli Artigiani [cioè il Sommo Sacerdote di Ptah], il Sacerdote Sem, Figlio del Re, Khaemwaset, di stabilire il nome del Re dell'Alto e del Basso Egitto Shepseskaf [sul monumento], poiché il suo nome non poteva essere trovato sulla sua piramide, in quanto il Sacerdote Sem Khaemwaset amava restaurare i monumenti dei Re dell'Alto e del Basso Egitto, per quanto avevano realizzato, rimettendo a punto ciò che era caduto in rovina. dal [sacerdote Sem, figlio del re, Khaemwaset]" (Lloyd, 2024).

Guardate l'iscrizione, così vedete che c'è il simbolo della piramide. Per Khaemwaset era una piramide. E Khaemwaset era un Egittologo.

Per la dinastia a cui apparteneva Ramesse II, "Era possibile affermare la propria legittimità mostrando preoccupazione per i monumenti dei predecessori, ed è qui che Khaemwaset è diventato molto importante come agente della strategia di Ramesse. Questo spiega perché i cartigli di Shepseskaf e Ramesse sono collegati all'inizio dell'iscrizione e perché Ramesse appare proprio all'inizio del testo principale. Tuttavia, il testo insiste anche sul fatto che lo stesso Khaemwaset aveva un particolare interesse per il restauro di monumenti antichi, motivato, almeno in parte, dalla sua ammirazione per le conquiste dei re precedenti, temi che troveremo ricorrenti in seguito", come Lloyd spiega in seguito.

Magli ha visto gli interni finiti perché restaurati da Khaemwaset, figlio di Ramesse II.

On January 22, 2025, the Milan newspaper, Il Giorno, published an article entitled "*The solar eclipse and a divine omen behind the end of the Egyptian pyramids: the thesis of the archaeoastronomer Magli of the Politecnico di Milano*", subtitled "*According to the theory put forward by the professor, the pharaoh Shepseskaf in 2471 BC would have interpreted the astronomical phenomenon as a "curse". This is how this revolutionized the following route of ancient history.*"

According to Magli, arXiv 2024, arxiv.org/abs/2412.13640, Shepseskaf was the last pharaoh of the Fourth Dynasty of the Old Kingdom of Egypt. We immediately notice that, contrary to what was said by Il Giorno, the construction of the Egyptian pyramids continued even after the end of the Fourth

Dynasty, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_pyramids, and therefore the title of the article, saying "*The solar eclipse is a divine omen behind the end of the Egyptian pyramids*", is misleading.

I have already discussed Magli's article in detail in my arXiv, <https://arxiv.org/abs/2412.20407>, regarding particularly the chronology related to the Fourth Dynasty. About the Fourth Dynasty, it should be noted that it begins with Snefru. The second pharaoh is Cheops, the one of the Great Pyramid of Giza. Then follow Djedefre, Chefren, Bicheris, Menkaure, Shepseskaf and (perhaps) Djedefptah. The first pharaoh of the Fifth Dynasty was Userkaf, who had a pyramid built for himself, not a cube or a cone or a cylinder, but a pyramid.

Still using Wikipedia, let's talk about the "end" of a dynasty. What does that mean?

“The division of ancient Egyptian kings into dynasties is an invention of Manetho's *Aegyptiaca*, intended to adhere more closely to the expectations of Manetho's patrons, the Greek rulers of Ptolemaic Egypt.” (Wikipedia, Redford, 2001, [wikipedia.org/wiki/Shepseskaf#End_of_dynasty](https://en.wikipedia.org/wiki/Shepseskaf#End_of_dynasty)). “In modern Egyptology no sharp division is understood to have taken place between the fourth and fifth dynasties” (Wikipedia, Bárta, 2016).

There is no chronology which is precise enough to establish that the eclipse of 2471 BC occurred during the reign of Shepseskaf. Please consider the reading of note 1 in Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Shepseskaf>. “Proposed dates for the reign of Shepseskaf: 2523–2519 BC,[2][3][4][5] ending 2510 BC,[6] 2511–2506 BC,[7][8] 2504–2500BC,[9] 2503–2498 BC,[10][11][12] ending 2494 BC,[13][14] 2486–2479 BC,[15] 2472–2467 BC,[16][17][18] ending 2465 BC,[19] 2462–2457 BC,[20] 2461–2456 BC,[7] 2442–2436 BC,[21] 2441–2438 BC,[22] 2441–2436 BC,[23] ending 2435 BC,[24] 2396–2392 BC.[25] Radiocarbon studies have yielded the following intervals for Shepseskaf's date of accession to the throne: 2538–2498 BC with 68% probability, 2556–2476 BC with 95% probability.[26]”. The numbers in parentheses are the references given by Wikipedia; so, it is very easy to verify that Wikipedia reports the chronological data as they appear in literature. To the link:

<https://web.archive.org/web/20250131082227/https://en.wikipedia.org/wiki/Shepseskaf> .

Ref.[26] is Ramsey et al., 2010.

King/queen	Accession dates (B.C.E.)					
	Shaw (18)	Hornung <i>et al.</i> (21)	68%		95%	
			from	to	from	to
Shepseskaf	2503	2441	2538	2498	2556	2476

How can anyone say that Shepseskaf saw the eclipse of 2471 BC? His reign did not last long (four years, "most likely", as Wikipedia says).

About chronology, let's see again what the article in *Il Giorno* says. Shepseskaf was the last pharaoh of the Fourth Dynasty, according to Magli, and during his reign, again according to Magli, the total eclipse of 2471 BC took place. “According to Magli ... *The available data and calculations on historical eclipses show that on April 1, 2471 BC, a significant and unexpected event occurred on the Nile Delta: a total solar eclipse, with the path of totality almost centered on the sacred city of Buto. ... The darkening of the solar disk could have been interpreted "as a divine omen," Magli explains.*

"This would have pushed Shepseskaf to break with tradition," triggering "a crisis that led to the end of the dominance of the solar cult in royal architectural choices," this is the thesis supported by Magli." (Il Giorno).

As mentioned above, it is NOT true that the Egyptians stopped building pyramids. If we mean the "big" pyramids, already with Menkaure the dimensions had been reduced. However, a pyramid of the Fifth Dynasty, that of Neferirkare, has a larger volume than that of the pyramid of Menkaure. **And it is a pyramid.**

The eclipse of 2471 BC is NOT a 'historic eclipse'. There is NO written text that reports the event. "The oldest eclipse. A tablet found in the ancient city of Ugarit, in modern-day Syria, contains indications of what is probably the oldest recorded solar eclipse. There are two possible dates on which this happened: March 5, 1223 BC or May 3, 1375. The Babylonians are the fathers of Western astronomy: they noted the motion of the stars, the Sun and the planets for astrological purposes, but it is from them that the study of the motions of the sky reached Egypt, Greece and then through the Romans to us." <https://www.wired.it/gallery/eclissi-solare-totale-storia-leggende-foto/>.

It is crucial to ask yourself and understand how eclipse dates are determined. See Sparavigna, 2024.

The idea that an eclipse could affect the governance and religion of ancient Egypt is by Jane B. Sellers, 1992.

What does the Il Giorno article also say?

"Magli studied the Egyptian pyramids in particular, adhering to the dating method proposed in 2000 by Egyptologist Kate Spence, known as the "simultaneous transit method: a theory according to which, calculating the deviation of the pyramid from the current astronomical north, it is presumable that an orientation ceremony of the Pyramid of Cheops took place exactly in 2467 BC".

How is this possible? Pay attention to what the article in Il Giorno says. The article tells us that:

- 1) the eclipse occurred in 2471 BC, during the reign of Shepseskaf, the last pharaoh of the Fourth Dynasty;
- 2) the orientation ceremony of the pyramid of Cheops "took place exactly in 2467 BC".

Cheops is the second pharaoh of the Fourth Dynasty. How is it possible that the ceremony relating to his pyramid (2467 BC) took place AFTER the eclipse (2471 BC) during the reign of the last pharaoh of the same dynasty?

How is it possible that Il Giorno reports such an enormous contradiction? No one has read the text; this newspaper took it, and published it, without any criticism.

Regarding Khufu's pyramid: "Without a doubt, the Great Pyramid was commissioned by the Old Kingdom pharaoh Khufu (Cheops). The British Museum and Cairo's Egyptian Museum give his regnal dates as 2589 to 2566 BCE. Egyptologists Mark Lehner, who has conducted fieldwork at Giza for four decades, and Zahi Hawass, a former Egyptian government official in charge of Giza, argued for the later range of 2509 to 2483 BCE in their massive 2017 book, Giza and the Pyramids" (Robinson, 2022).

From the article in Il Giorno: *"The darkening of the solar disk could have been interpreted "as a divine omen", explains Magli. " This would have pushed Shepseskaf to break with tradition", triggering "a crisis that led to the end of the dominance of the solar cult in royal architectural choices", is the thesis supported by Magli"*. Please read the discussion in The pyramids, by Miroslav

Verner, 2014, on the mastaba of Shepseskaf. www.google.it/books/, and in Wikipedia too https://en.wikipedia.org/wiki/Shepseskaf#Decision_to_build_a_mastaba

The burden of proof to show that the eclipse of 2471 BC occurred during the reign of Shepseskaf is with Magli. *Onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat*. It must be Magli who proves it, not others to disprove it. As we have seen in Note 1 of Wikipedia, we start from 2523–2519 BC and go up to 2396–2392 BC. The reign of Shepseskaf from 2472 to 2467 BC is in Mark Lehner, 1997.

Old Kingdom	
<i>4th dynasty</i>	2575–2465
Sneferu	2575–2551
Khufu (Cheops)	2551–2528
Djedefre	2528–2520
Khafre (Chephren)	2520–2494
Menkaure (Mycerinus)	2490–2472
Shepseskaf	2472–2467

BUT we know that “Egyptologists Mark Lehner, who has conducted fieldwork at Giza for four decades, and Zahi Hawass, a former Egyptian government official in charge of Giza, argued for [regnal dates of Khufu] the later range of 2509 to 2483 BCE in their massive 2017 book, *Giza and the Pyramids*” (Robinson, 2022). Then, the regnal dates of Shepseskaf must be later too. Keep in mind that there are at least 50 years between the reign of Khufu and that of Shepseskaf. We are about 2430 BC.

2 Febbraio 2025. Let's not limit ourselves to Il Giorno. Let's move on to an article published on February 1, 2025, [mondointasca](http://mondointasca.com). The title speaks of "great pyramids"; after Shepseskaf there are pyramids, and there are even pyramids larger than that of Menkaure.

It has been said previously that Magli has the same chronology as Lehner, 1997, but that Lehner exposed a new chronology in 2017. Some might say that Magli has never followed Lehner. Here is a screenshot of a [book](#) by Magli, *Architecture, Astronomy and Sacred Landscape in Ancient Egypt*, 2013. Search for "Shepsekaf".

There is no reference to Lehner, but Lehner's text is earlier (1997) than Magli's. The years are the same.

The February 1, 2025 article, [mondointasca](http://mondointasca.com), concludes that "Professor Magli's study links a specific astronomical event to a paradigm shift in funerary architecture for the first time, while also providing a new chronological anchor for the reign of Shepseskaf."

Previously, it was said that the idea that an eclipse could affect the government and religion of ancient Egypt is by Jane B. Sellers, 1992. Sellers linked the eclipse of 2471 BC to the reign of Userkaf, the first king of the Fifth Dynasty. She talks about Pe, which is the Egyptian name for Buto (the city of Pe in Greek). Sellers' approach has not been welcomed by Egyptologists (see <https://arxiv.org/abs/2412.20407>). In *mondointasca*, it is referred specifically to the “funerary architecture”. This architecture is closely linked to the social and religious conditioning of the period. The article introduces the concept of "paradigm shift". *In Kuhn's sense?* Or in the *sense of Ginzburg?* Simply, it is said that Shepseskaf had a mastaba built for himself as a tomb instead of a pyramid. Shepseskaf, before putting his hand to his tomb, had to finish the pyramid of Menkaure. He did not have the workers and logistics to have a pyramid made, since they were busy at the pyramid of Menkaure, and so he opted for a simpler building, although huge and well finished inside. Given the example of Menkaure who had died before the pyramid was finished, Shepseskaf opted for a faster worksite, in a place very close to a stone quarry, near the pyramid of Snefru. This is what Verner says, 2014. It should also be noted that it was Mark Lehner who first defined the Shepseskaf mastaba in the style of the Buto shrines ("With an outer slope of 70°, it may have risen in two steps and certainly took the form of a Buto shrine - a vaulted top between vertical ends", Lehner, 1997).

Does Magli provide a new chronological 'anchor'? The eclipse? The eclipse as a chronological anchor only works in the Lehner scheme, 1997, but Lehner changed the chronology in 2017. And note again that there are many other Egyptian chronological schemes.

Wired, <https://web.archive.org/web/20250128133928/https://www.wired.it/article/grandi-piramidi-egitto-fine-causa-eclissi/>, by Sara Carmignani.

“The data and calculations available on historical eclipses show that on April 1, 2471 BC, a total solar eclipse occurred, with the totality band almost centered on the sacred city of Buto. The Giza area and the capital, Memphis, were also very close to the totality zone. “The total eclipse of 2471 BC could have been interpreted as a divine omen - comments Magli - This would have prompted Shepseskaf to break with tradition, reflecting a crucial symbolic and political change. **The eclipse therefore seems to have triggered a crisis that led to the end of the dominance of the solar cult in royal architectural choices**” ”. To this statement by Magli reported by Sara Carmignani, it immediately follows the conclusion of her article: "The pyramids continued to be built even after the reign of Shepseskaf, but none Giza monuments. According to what was reconstructed in a *Livescience* news, the last known royal pyramid was the one built for Pharaoh Ahmose I, who reigned until about 1525 BC.”

We have already said that the eclipse of 2471 BC is not a historical eclipse. There are no contemporary texts that report the event. "End of the dominance of the solar cult in royal architectural choices"?

The Fifth Dynasty is characterized by solar temples! Pyramids and solar temples, what a beautiful ending indeed.

https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_sun_temple

- *Nekhenre* (Nekhen-Ra), "The fortress of Re", built by *Userkaf*
- *Sekhetre*, "The field of Re", built by *Sahure*
- *Setibre*, "The favourite place of Re", built by *Neferirkare Kakai*
- *Hetepre*, "The offering place of Re", built by *Neferefre*
- Conjectural: *Hotepibre*, "Satisfied is the heart of Re", started by *Shepseskare*
- *Shesepibre* "Joy of the heart of Re", built by *Nyuserre Ini*
- *Akhetre*, "The horizon of Re", built by *Menkauhor Kaiu*.

That's why Jane Sellers places the eclipse in the time of Userkaf. The sun wins.

How is it possible that Wired Italia publishes that, with Shepseskaf, the dominance of the solar cult ended, when the next dynasty is CHARACTERIZED BY SOLAR TEMPLES!?

Userkaf. "His reign heralded the ascendancy of the cult of Ra, who effectively became Egypt's state god during the Fifth Dynasty. Userkaf may have been a high-priest of Ra before ascending the throne, and built a sun temple, known as the Nekhenre, between Abusir and Abu Gurab. In doing so, he instituted a tradition followed by his successors over a period of 80 years." <https://en.wikipedia.org/wiki/Userkaf>

Again from the **Wired Italia** article. "But what is the explanation for this break with previous traditions? Over time, **several hypotheses have been formulated, such as the fact that the rectangular monument was actually a temporary construction** built by the pharaoh while waiting for another funerary complex to be raised, perhaps in the shape of a pyramid. **Magli, however, believes that the care with which the interiors of Shepseskaf's tomb were built does not exactly agree with this hypothesis.** According to the professor, a **more plausible hypothesis** could concern an astronomical event that occurred with **good probability** during the reign of Shepseskaf."

"Plausible" and "good probability" are terms that are good for Wired Italia, not for a physicist. How had the probability been determined what this probability was? Magli must specify.

There is another fact that must be pointed out. Magli says that the mastaba of Shepseskaf was not a temporary construction because it is well finished inside. The exterior has been stripped of the cladding stones. But the interior?

To see the interior of the mastaba, <https://laciviltaegizia.org/2021/02/02/la-mastabat-el-faraun/>, [archived](https://www.meretsegerbooks.com/gallery/451/shepseskaf-mastaba-faraun) , <https://www.meretsegerbooks.com/gallery/451/shepseskaf-mastaba-faraun> , https://isida-project.ucoz.com/egypt_mar_2013/saqqara_shepseskaf.htm , [archived](#).

Wikipedia: "Remnants of a decorated dark basalt sarcophagus were uncovered there although the burial chamber was never finished and in all probability never used.[41]". Wikipedia gives Ref.41 as Tyldesley, Joyce (2005). *À la découverte des pyramides d'Égypte*. Champollion (in French). I have not yet verified this reference.

Magli says that the Shepseskaf mastaba was not a temporary construction because it is well finished inside. The exterior has been stripped of the cladding stones. Of course, the inner chambers, with the massive sarcophagus, corridors and passageways, had been built before the mastaba envelope was completed. Thus, it is possible that the core of the building was designed to be the final burial environment of the king. The outer shell was the part that could be modified into a pyramid.

Pyramid?

We must refer to an article by Lloyd, 2024. In the Past, <https://the-past.com/feature/the-first-egyptologists/>, entitled “The First Egyptologists Alan Lloyd considers the motives of certain individuals from antiquity for studying ancient Egypt. Were they Egyptologists?”.

“Without doubt, the best known ancient Egyptian ‘Egyptologist’ is Khaemwaset, the fourth son of Ramesses II. He enjoyed a brilliant career across the entire spectrum of activities expected of a royal prince, but is particularly renowned for his religious and architectural activities. We are fortunate in having a number of inscriptions that give an insight into his motivation for working on ancient monuments, and of these texts I want to examine two: the inscription on the Mastabat Fara’un constructed for the Fourth Dynasty king Shepseskaf (c.2503-2498 BC) at Saqqara South, and the text recording Khaemwaset’s work on the statue of Kawab, eldest son of Khufu, now in the Cairo Museum.” (Lloyd, 2024).

The inscription in the Shepseskaf mastaba tells to us: “His Majesty instructed the Chief Controller of Craftsmen [i.e. High Priest of Ptah], Sem-Priest, King’s Son, Khaemwaset to establish the name of the King of Upper and Lower Egypt Shepseskaf [i.e. on the monument], since his name could not be found on his pyramid, inasmuch as the Sem-Priest Khaemwaset loved to restore the monuments of the Kings of Upper and Lower Egypt, because of what they had achieved, making firm again what had fallen into ruin. By [the Sem-Priest, King’s Son, Khaemwaset]” (Lloyd, 2024).

Look at the inscription, so you can see that there is the symbol of the pyramid. For Khaemwaset it was a pyramid. And Khaemwaset was an Egyptologist.

For what is regarding the Ramses’ Dynasty, “It was possible to assert [its] legitimacy by showing concern for the monuments of predecessors, and this is where Khaemwaset became highly relevant as the agent of Ramesses’ strategy. It explains why the cartouches of Shepseskaf and Ramesses are linked at the beginning of the inscription, and why Ramesses appears at the very beginning of the main text. However, the text also insists that Khaemwaset himself had a particular interest in restoring ancient monuments, motivated, at least in part, by his admiration for the achievements of earlier kings, themes which we shall find recurring later” (Lloyd, 2024). And Lloyd continues explaining reasons.

A further example!

“Solar eclipse may have changed the architecture of ancient Egypt forever”. [02-05-2025. Jordan Joseph](#). “Solar eclipse **may have changed the architecture of ancient Egypt forever**”.

NO, it is not true. No. After the Shepseskaf mastaba, we have only the Pyramid of Khentkaus I: This pyramid – it is a mastaba - is located in Giza and is sometimes referred to as the "fourth pyramid." It was built for Queen Mother Khentkaus I. She ruled between the Fourth and the Fifth Dynasty. The kings of the V Dynasty used PYRAMIDS, not MASTABA.

“This concept was explored by archaeoastronomer Giulio Magli from the Polytechnic University of Milan. His ideas connect a rare celestial occurrence with a change in Old Kingdom traditions that **altered pharaonic structures forever.**” NO, it is not true.

Shepseskaf “chose a design for his tomb that contrasted sharply with the pyramids of his predecessors. This marked a big change in how Egypt’s rulers showcased their legacies.” NO, see Appendix.

““Shepseskaf made revolutionary choices for his funerary monument, which seem to be an explicit rejection of the solar tradition established by his predecessors,” explained Magli, an Italian astrophysicist and archaeo-astronomer.” Why revolutionary? Why? No explanation.

Jordan Joseph writes: “Significance of the eclipse in Egypt. **Evidence of this eclipse** exists in astronomical simulations and ancient texts that hint at unusual solar behavior. The Old Kingdom’s architectural choices may have reflected a **deeper anxiety** about the cosmic order.” NO, this eclipse is not a historical eclipse. NO document exists, NO Egyptian inscription is describing this eclipse!

What? Deeper anxiety? Deeper of what?

“The differences in his [Shepseskaf] tomb’s style are more apparent when compared with the strict solar alignment favored by earlier rulers.” NO, the Shepseskaf mastaba is oriented as the pyramids! The burial chamber is east – west as the burial chambers in the Giza Pyramids. See Appendix.

“Permanent shift from solar traditions”. PERMANENT SHIFT?!?! THE V DYNASTY IS CHARACTERIZ BY THE SOLAR TEMPLES!

Appendix

Sul fatto che la tomba di Shepseskaf sia come un santuario di Buto, non è cosa accettata da tutti. Si considerino i seguenti estratti di letteratura con attenzione.

The assumption that the Shepseskaf's tomb is like a shrine to Buto is not accepted by everyone. Consider the following literature excerpts carefully.

“King Shepseskaf ... The Turin Canon allows him four years. In this time he would have had to complete his father’s funerary temples and construct for himself the so-called Mastabat Fara’un, half-way between Saqqara and Dahshur. The form of this tomb differs from the pyramids of the other kings of the Fourth Dynasty. It was a rectangular mastaba construction with a rounded top and vertical end-pieces which gave it the form of the usual stone sarcophagus. Inside, the burial apartments were lined with granites. The heavy masonry and sound workmanship betoken work in the best Fourth Dynasty traditions. Nearly all the masonry of the temple has been plundered. The niched outer court and vaulted causeway were hastily finished in brick, probably after the death of the king. The monument was identified by a statue fragment bearing a broken cartouche.” (Cambridge Ancient History).

“The building is a large mastaba of the usual shape; it was evidently once cased with fine limestone, which, as usual, has vanished, leaving rough stepped courses to view. Access may be had to the interior passages and chambers. ‘A sloping passage turns horizontal at the bottom, passes three slides for portcullises , and lastly opens into a chamber running east and west, with a ridge-roof. From the west end opens another chamber with a barrel-roof. And from the east end of the south side is a short horizontal passage, with four recesses and a small chamber. The arrangement is closely like that of a pyramid, and every part is equalled in that of Unas at Saqqara, though rather different arranged’ (Petrie, History of Egypt, I, p.94). The mastaba had a funerary temple on its east side” (Baikie, 2018).

“The fact that Shepseskaf chose to build a mastaba rather than a pyramid has puzzled scholars. There are multiple theories about why he would have done this. The most accepted theory is that he was planning to build a pyramid. However, he died soon after the work of his tomb commenced. Therefore, either his successor or his queen might have converted the tomb into a mastaba so that he could be entombed there. This is something that even the Palermo Stone, one of the oldest surviving texts of the Old Kingdom, hints at.” (Romney, 2021).

“The floor of the tomb chamber of Shepseskaf’s Mastabat Fara’un was removed in antiquity” (Dodson, 2013).

“At Mastabat el-Fara’un, in the desert south of the tomb of Shepseskaf, there were traces of two transport roads, each 1000 meters long. They approached the site from different locations, probably quarries for local limestone such as was used for the gigantic core blocks of the tomb.” (Arnold, 1991).

SEE FURTHER DISCUSSIONS IN <https://doi.org/10.5281/zenodo.14814097>

References

- Arnold, D. (1991). *Building in Egypt. Pharaonic Stone Masonry*. Oxford University Press. ISBN:9780195113747, 0195113748
- Baikie, J. (2018). *Revival: Egyptian Antiquities in the Nile Valley (1932). A Descriptive Handbook*, Taylor & Francis. ISBN:9781351344067, 1351344064
- Bárta, M. (2016). ‘Abusir Paradigm’ and the Beginning of the Fifth Dynasty. In Hein, Irmgard; Billing, Nils; Meyer-Dietrich, Erika (eds.). *The Pyramids between life and death: proceedings of the workshop held at Uppsala University, May 31st – June 1st, 2012*. Acta Universitatis Upsaliensis. Boreas. Vol. 36. Uppsala: Uppsala Universitet. pp. 51–74. ISBN 978-9-15-549169-7.
- Dodson, A. (2013). *The Canopic Equipment Of The Kings of Egypt*. Taylor & Francis, ISBN:9781136158216, 1136158219
- Hornung, E., Krauss, R., & Warburton, D. A. (Eds.). (2006). *Ancient Egyptian Chronology (Vol. 83)*. Brill.
- Jarus, O. (2021). Why did ancient Egyptian pharaohs stop building pyramids? LiveScience, <https://www.livescience.com/why-ancient-egyptians-stopped-building-pyramids>
- Lehner, M. (1997). *The Complete Pyramids*. London: Thames & Hudson Ltd. ISBN 978-0-500-05084-2.
- Lloyd, A. (2024) The first Egyptologists: studying ancient Egypt in antiquity. *Ancient Egypt Magazines*, n.146, <https://the-past.com/feature/the-first-egyptologists/>
- Ramsey, C.B., Dee, M.W., Rowland, J.M., Higham, T.F., Harris, S.A., Brock, F., Quiles, A., Wild, E.M., Marcus, E.S., & Shortland, A.J. (2010). Radiocarbon-based chronology for dynastic Egypt. *science*, 328(5985), pp.1554-1557.
- Redford, D. B. (2001). Manetho. *The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, Volume 2*. Oxford: Oxford University Press. pp. 336–337. ISBN 978-0-19-510234-5.”.
- Robinson, A. (2022). Deciphering Egypt’s Great Pyramid. *Science*, 375(6576), 34-34.
- Romney, N. (2021). *Dynasties of Egypt. Decoding the Origins of the Greatest Pharaohs and their Legacy of Monuments*. DTTV Publications.
- Sellers, J. (1992) *The Death of Gods in Ancient Egypt*. Penguin, London.
- Shaw, I. (Ed.). (2003). *The Oxford history of ancient Egypt*. OUP Oxford.

Sparavigna, A. C. (2021). Paradigmi, Spie e Fallacie. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4633750>

Sparavigna, A. C. (2024). Two Egyptian Kings, Shepseskaf and Userkaf, and a solar eclipse (2471 BC). arXiv preprint arXiv:2412.20407.

Sparavigna, A. C. (2024). Timekeeping at Akhet Khufu, as shown by the Diary of Merer. arXiv preprint arXiv:2411.08061.

Spence, K. (2000). Ancient Egyptian chronology and the astronomical orientation of pyramids. *Nature*, 408(6810), 320-324.

Verner, M. (2014). *The Pyramids*. Atlantic Books. ISBN:9781782396802, 1782396802

Vv. Aa. (1970). *The Cambridge Ancient History, Volume 1*, Cambridge University Press